

Tipo de Trabalho: Relato de pesquisa
QUANDO AS MÁQUINAS INTERPRETAM METÁFORAS: UM ESTUDO
BASEADO NO USO DAS IAs

INTRODUÇÃO

A linguagem humana é marcada por uma complexidade que ultrapassa os limites da literalidade. Tal prática é permeada pelos mais diversos e sofisticados mecanismos cognitivos que tornam possível, entre outras ações, a construção de sentidos figurados, subjetivos e profundamente enraizados na experiência cultural. Dentre os diversos fenômenos que compõem essa complexidade, destacam-se as metáforas. Ela não é apenas uma figura de linguagem, mas um mecanismo essencial para a estruturação do pensamento humano. A partir das contribuições seminais de Lakoff e Johnson (1980 [2002]), a metáfora passou a ser compreendida, à luz da Teoria da Metáfora Conceptual (TMC), não apenas como um ornamento retórico, mas, sobretudo, como um instrumento cognitivo que nos permite entender e experienciar aspectos do mundo em termos de outros mais concretos, moldando assim nossas concepções de realidade. Esse modelo teórico, consolidado no âmbito da Linguística Cognitiva, desloca o foco da linguagem para a cognição e evidencia que metáforas não são apenas recursos estilísticos, mas expressões de estruturas mentais que articulam domínios conceituais distintos.

Neste contexto, torna-se relevante investigar como as novas tecnologias, especialmente os modelos de Inteligência Artificial (IA), têm lidado com esse nível de complexidade linguística. O advento dos chamados Modelos de Linguagem de Grande Escala (LLMs), como os que fundamentam plataformas como *ChatGPT*, *Gemini*, *Perplexity* e *DeepSeek*, trouxe avanços significativos na geração e compreensão de linguagem natural. Contudo, ainda são escassos os estudos que exploram, de forma sistemática, a maneira como essas IAs processam enunciados metafóricos, especialmente aqueles profundamente ancorados em contextos culturais específicos.

Assim, o presente trabalho propõe uma análise do processamento de linguagem metafórica por meio de sistemas de IA generativa, com ênfase na distinção entre metáforas culturais — geralmente marcadas por forte carga regional, popular e subjetiva — e metáforas prototípicas — mais formais, estruturadas e universais. A pesquisa intenta compreender de que forma esses modelos computacionais, treinados com vastas quantidades de dados linguísticos, são capazes de interpretar, classificar e reproduzir significados metafóricos, considerando as

bases teóricas da Linguística Cognitiva, especialmente no que se refere ao mapeamento entre domínios fonte e alvo, às experiências corporificadas e ao conhecimento enciclopédico.

A partir de uma abordagem quali-quantitativa, o estudo analisa como as diferentes plataformas de IA interpretam sentenças metafóricas previamente classificadas e contextualizadas, identificando acertos, lacunas e/ou implicações dessa performance no âmbito da linguagem figurada. Ao integrar teoria linguística, cognição e tecnologia, esta pesquisa busca não apenas descrever fenômenos, mas também refletir criticamente sobre os limites e as potencialidades da interação entre linguagem humana e inteligência artificial em um mundo cada vez mais orientado por algoritmos e processamento automatizado de dados.

UMA TRAMA COGNITIVA: A TEORIA DA METÁFORA CONCEPTUAL

A Teoria da Metáfora Conceptual (TMC)¹ advoga em favor da posição de a metáfora não se constituir como, apenas, figuras de linguagem ou ornamentos retóricos, mas como processos que desempenham um papel fundamental na nossa compreensão conceptual do mundo. Para Lakoff e Johnson (2002, p. 48) “A essência da metáfora é compreender e experienciar uma coisa em termos de outra”; assim, as metáforas não estão restritas ao nível da linguagem, mas estão enraizadas em estruturas cognitivas profundas, moldando a forma como pensamos e percebemos as experiências. A metáfora é, pois, nas palavras de Kövecses (2020, p. 1), “uma ferramenta conceptual para estruturar, reestruturar e até criar a realidade”².

Essa teoria defende a visão de que há uma relação entre palavra e mundo mediada pela cognição. Desse modo, o significado deixa de ser reflexo do mundo e passa a ser um construto cognitivo pelo qual o experienciamos e compreendemos. Em outros termos, as palavras não estão contidas de significados, mas orientam a construção do sentido. Acerca disso, aponta Ferrari (2011),

a LC concebe o significado como construção mental, em um movimento contínuo de categorização e recategorização do mundo, a partir da interação de estruturas cognitivas e modelos compartilhados de crenças socioculturais. (Ferrari, 2011, p. 15).

Sendo assim, para a TMC, devemos levar em consideração a nossa capacidade intelectual como principal fonte de “abastecimento” dos sentidos evocados pelos contextos de

¹ É importante destacar que a TMC tem passado por sucessivos refinamentos a partir, do considerável número de pesquisadores e trabalhos acadêmicos que têm sido realizados da década de 1980 até agora. Conforme Kövecses (2020), da divulgação dos postulados de Lakoff e Johnson (1980 [2002]), inúmeros outros trabalhos têm não apenas confirmado, mas, sobretudo, acrescentado e modificado as ideias originais da TMC.

² No original: “tool for structuring, restructuring, and even creating reality”.

produção discursiva. A sistematicidade da metáfora permite-nos apreender um conceito em termos de outro; com isso, é muito comum tomarmos nação como organismo, assim como estruturarmos uma discussão em termos de uma guerra. Além disso, “um conceito metafórico pode nos impedir de focalizar outros aspectos desse mesmo conceito que sejam inconsistentes com essa metáfora.” (Lakoff; Johnson, 2002, p. 53). Ao dizer que um conceito é estruturado por meio de uma metáfora, entendemos que ele é apenas em partes estruturado e pode ser expandido de algumas formas, mas não de outras.

Ainda sobre conceitos relevantes que emergiram para fomentar os estudos da cognição e são cruciais para a compreensão das metáforas e das metonímias, temos dois tipos de conhecimentos que são essenciais ao estudar a LC: (i) conhecimento dicionarizado e (ii) enciclopédico. No primeiro, temos uma investigação relacionada aos significados das palavras que são sustentados pela hipótese da modularidade, pela qual o conhecimento linguístico é distinto dos demais tipos de conhecimento de mundo, podendo ser representado então pelo léxico, ou seja, estruturado de maneira semelhante ao dicionário, alocando os conhecimentos sobre a língua na mente. O segundo assume uma concepção que se baseia no uso, e sua hipótese consiste na ideia de que o contexto direciona a construção do significado, como explica Ferrari (2011). Em suma, podemos resumir dizendo que o conhecimento de dicionário é relativo ao significado das palavras, enquanto que o conhecimento enciclopédico diz respeito ao conhecimento de mundo, aquele considerado como não linguístico.

Ferrari (2011) aponta ainda que “A metáfora está relacionada à noção de perspectiva, na medida em que diferentes modos de conceber fenômenos particulares estão associados a diferentes metáforas” (Ferrari, 2011, p. 91). Vale salientar que há três ideias centrais para a compreensão dessas estruturas cognitivas, são elas: (a) Metáforas e metonímias são primárias e essencialmente um fenômeno do pensamento e não da linguagem (não são figuras de estilo); (b) Metáforas e metonímias consistem em mapeamentos ou projeções de domínios conceituais: ou um domínio em outro (metáfora) ou um subdomínio dentro do mesmo domínio (metonímia); e (c) Fundamenta-se na experiência humana, em especial na experiência corpórea ou sensorio-motora.

Além disso, existem duas formas principais de metáforas na TMC: a) Metáforas Estruturais, que implicam em mapeamentos entre domínios conceituais distintos. Por exemplo, a metáfora "tempo é dinheiro" expressa uma relação entre o domínio do tempo e o domínio do dinheiro, influenciando a forma como pensamos sobre o tempo em termos de gastos, economia e/ou investimento; b) Metáforas Ontológicas envolvem a transferência de estruturas conceituais de um domínio para outro por meio de imagens mentais. Um exemplo é a metáfora "argumentos

são guerras", em que utilizamos a linguagem bélica (atacar um argumento, defender uma posição) para descrever interações verbais.

A primeira classificação diz respeito à própria essência da metáfora, pois compreende e experiencia uma coisa em termos de outra; portanto, o “conceito é metaforicamente estruturado, a atividade é metaforicamente estruturada e, em consequência, a linguagem é metaforicamente estruturada”. (Lakoff; Johnson, 2002, p. 47-48). As metáforas deste tipo não são genericamente palavras, mas processos do pensamento metafórico, reiterando que o sistema conceitual humano é estruturado e definido por metáforas.

A segunda refere-se às nossas experiências pessoais e coletivas com objetos físicos, fornecendo uma gama de metáforas, entre elas, as maneiras de concebermos atividades, ideias, emoções etc., como entidades e substâncias. A metáfora ontológica prescreve diversos propósitos, e as suas distinções refletem finalidades diferentes, buscando lidar racionalmente com as experiências humanas. Nas palavras de Lakoff e Johnson (2002): “são tão naturais e tão onipresentes em nosso pensamento que elas normalmente são consideradas como evidentes por si mesmas e descrições diretas de fenômenos mentais.” (Lakoff; Johnson, 2002, p. 80).

O processo cognitivo/psicológico na metáfora envolve uma forma como elas são compreendidas e processadas pela mente humana. A metáfora é mais do que apenas uma figura de linguagem; ela tem raízes profundas na cognição e no pensamento humano. Vários aspectos são importantes nesse processo, pois envolve o mapeamento conceitual, a percepção de similaridades e analogias, o processamento inconsciente, a estrutura conceitual e a influência cultural. A compreensão e o uso das metáforas refletem a forma como nossa mente organiza e relaciona conceitos, permitindo uma compreensão mais profunda e expressiva do mundo ao nosso redor.

METÁFORAS CULTURAIS, DOMÍNIOS E CONTRIBUIÇÕES

Para munir o *corpus* com o qual estamos trabalhando, e partindo do fato de que ele se enquadra como metáfora cultural, considerando o seu viés regional e prototípico, faz-se necessário suscitar nesta seção o que diz respeito ao que conhecemos como metáforas culturais e metáforas conceituais, seus pontos de contato e intersecções. Portanto, debatemos, ainda que brevemente, os contributos ao que, culturalmente e socialmente, constroem um sentido metafórico.

Retomando Lakoff e Johnson (2002), devemos ter em mente que a metáfora não ocorre na linguagem, e sim no pensamento, o que nos permite entender o mundo por metáforas e não apenas usá-las para dialogar oralmente ou mesmo ornamentar nossa escrita, como

pressupunham os filósofos da Grécia Antiga. Elas podem ser facilmente uma parte inerente da cultura, pois, se pensarmos até que ponto as pessoas compartilham metáforas, ou ainda, até onde elas, espalhadas pelo mundo, compartilham seus entendimentos sobre aspectos do mundo em que vivem de forma metafórica, temos não apenas uma mera figura de linguagem, mas um mecanismo dos mais sofisticados para estruturar nosso pensamento e a forma como experienciamos nossas vivências. Por conta disso, inspirados nas propostas de Grady (1997), afirmamos que as metáforas são baseadas em experiências humanas incorporadas.

Partindo desse postulado, abre-se a necessidade de outras compreensões, sobretudo voltadas para responder à questão: como a cultura contribui para este entendimento? Em diálogo com Kövecses (2002), dizemos que a variação metafórica assume diversas faces. Nas mais comuns, um domínio abstrato é compreendido sob várias formas distintas entre as culturas. Deste modo, a formação cultural e social que nos acompanha ao longo da vida também constrói simultaneamente os domínios cognitivos pelos quais entendemos uma coisa em termos de outra.

As metáforas classificadas como primárias notadamente caracterizam-se como universais, assim como as metáforas complexas formam-se a partir delas e estão menos propensas a também serem universais. A diversidade de culturas influencia diretamente as metáforas conceituais complexas que surgem a partir das primárias. Para Kövecses (2005), “a metáfora é um fenômeno linguístico, conceptual, sociocultural, fenômeno corporal neural e que existe em todos esses níveis diferentes ao mesmo tempo”³.

Sabendo sobre a natureza incorporada das metáforas, devemos entender a abstração como um produto pelo qual o corpo responde aos nossos pensamentos abstratos, ou seja, a forma como concebemos o entendimento de moralidade, de emoção, de tempo, que são domínios cognitivos utilizados quando estruturamos metaforicamente o nosso pensamento.

Ainda segundo Kövecses (2002), é possível inferir que há uma nítida motivação universal para que as metáforas surjam em diversas culturas, replicando um sentido semelhante entre si, como, por exemplo, o caso da estrutura metafórica de um contêiner pressurizado para designar raiva. Neste caso em particular, o autor explica que fez um comparativo em línguas como o inglês, chinês, japonês, húngaro, polonês, zulu, wolof e taitiano, cujas ocorrências foram de uma estrutura que concebia a raiva como um fluido quente dentro de um recipiente, o que se delimitou marcadamente como contêiner, explicando genericamente: as culturas, apesar de distintas umas das outras (do ponto de vista religioso e social), significam o corpo humano

³ No original: “that metaphor is a Linguistic, conceptual, social-cultural, neural bodily phenomenon, and that it exists on all of these different levels at the same time.”

como um recipiente no qual o fluido quente está presente (calor), gerando a explicação para a raiva. Segundo o autor,

[...] tem ideias muito semelhantes sobre seus corpos e parecem se ver passando pelos mesmos processos fisiológicos quando estão no estado de raiva [...]. Todos eles veem seus corpos e órgãos corporais como contêineres. E, também como sugere a evidência linguística, eles respondem fisiologicamente a determinadas situações (causas) da mesma maneira.⁴ (tradução nossa) (Kövecses, 2002, p. 171).

Deste modo, as metáforas pressupõem conceptualizações que conectam física e culturalmente dois tipos de experiências, o que nos permite dizer que são conexões de contiguidade na experiência humana e que, em algumas delas, podemos considerar como metonímias conceptuais, pois pressupõem ou têm como segundo plano os Modelos Cognitivos Idealizados (MCI), esses, por sua vez, podendo fazer as vezes de ações, categorias, causalidade etc. Portanto, os efeitos físicos da raiva podem ser metonimicamente a própria emoção (raiva), vista então como causa para o MCI.

ENTRE FIOS E REDES: INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E SUAS DEFINIÇÕES

Nossa sociedade vem aderindo às amplas formas de uso das Inteligências Artificiais, cujas performances variam de acordo com suas necessidades, opiniões, objetivos etc. Elas têm sido incorporadas em nossas práticas cotidianas de uma forma tão profunda que as utilizamos sem nos darmos conta do quanto esses sistemas atuam e influenciam em nossas escolhas. O seu uso diário tem impactado tanto nossas vidas que nem nos damos conta para analisar e vislumbrar que tecnologias são empregadas para, por exemplo, rastrear nossas preferências. Os resultados aparentemente aleatórios destacados no topo da tela de busca dos navegadores são, na verdade, algoritmos que priorizam características destinadas ao seu perfil. Esses resultados, direta ou indiretamente, moldam nossas opiniões por meio de informações que, apesar de confiáveis, podem estar incompletas ou serem tendenciosas.

Para explicar mais profundamente os conceitos estruturados pelas IAs, nos deteremos neste trabalho a dois paradigmas fundantes das Inteligências Artificiais generativas explicados por Córdova (2025): (i) o paradigma simbolista, que designa uma IA que utiliza representação da realidade para resolução de problemas que exigem certo grau de inteligência, podendo essas serem codificadas das mais diversas formas e de modo que sejam manipuláveis; (ii) o paradigma conexionista, que, por sua vez, baseia-se no funcionamento cerebral humano e na

⁴No original “[...] as linguistic usage suggests [...] to have very similar ideas about their bodies and seem to see themselves as undergoing the same physiological processes when in the state of anger [...]. They all view their bodies and body organs as containers. And, also as linguistic evidence suggests, they respond physiologically to certain situations (causes) in the same way.”

tentativa de replicar as redes neurais biológicas em uma via artificial que projete o processamento das informações, de maneira semelhante ao natural, e, conseqüentemente, consiga resolver problemas. Em suma, esse paradigma intenta simular o pensamento humano e, para isso ocorrer, a máquina deve seguir os princípios que regem o cérebro.

Ambos os paradigmas revelam os dois principais vieses que norteiam a linguagem de programação dessas plataformas, evidenciando também como ocorre o Processamento de Linguagem Natural (PLN). Por definição, em termos genéricos, a linguagem que utilizamos para nos comunicarmos é chamada de linguagem natural, sendo ela um fenômeno complexo e diverso que promove a interação verbal, permitindo-nos expressar sentimentos e informações articuladas e tangíveis. Nas palavras de Córdova (2025):

A riqueza da linguagem natural reside em sua capacidade de transcender barreiras, adaptando-se a contextos variados e evoluindo constantemente. [...] É um labirinto dinâmico de expressões, repleto de metáforas, trocadilhos e sutilezas que conferem à comunicação humana uma profundidade única. (Córdova, 2025, p. 47)

Em contrapartida, no PLN, os computadores utilizam linguagem artificial para o processamento de dados e comunicam-se entre si por meio de protocolos estruturados. Segundo o mesmo autor, a linguagem de programação que possibilita a construção de programas e algoritmos é construída para não permitir perspectivas dúbias, devendo ser objetiva, clara e lógica para que a máquina desempenhe corretamente o comando (prompt).

Nessa seara, a noção de conhecimento também se faz necessária para que possamos enxergar a grande abrangência adotada pelas IAs para fornecer tamanhas respostas e segmentos às pesquisas a ela dirigidas. Assim, lembremos que Platão concebe o conhecimento como verdadeiro e justificado, implicando que conhecer algo está para além de acreditar em verdades, mas considerar que deve apoiar-se em evidências reais. Ao relacionar o conhecimento a uma máquina e a forma como é possível desenvolvê-lo para que haja uma interação plena com a sociedade, podemos inferir que a representação desse conhecimento engloba organização e armazenamento de informações sistematizadas nos computadores, permitindo que eles consigam entender, aplicar esse conhecimento para tomar decisões, resolver problemas, dialogar com eficiência etc.

Diante de tantos traços constitutivos para uma IA, cabe ressaltar que a mais popular dentre os estilos de linguagem de programação é o modelo de Inteligência Artificial generativa. Ela compõe-se basicamente por uma técnica avançada, com um objetivo muito específico de sintetizar conteúdos, ou seja, criar conteúdos sintéticos e objetivos que simulam o real, mesmo

que criados artificialmente e, para tal resultado, é necessário empregar esforços para treinar a máquina, para, a partir disso, produzir o conteúdo solicitado pelo homem.

Por fim, para que reconheçamos a estrutura geral e os principais conceitos trazidos pelas IAs, precisamos destacar também as *Large Language Models* (LLMs), de onde surgem as macroestruturas intituladas *Generative Pre-Trained Transformers*, mais conhecidas como GPTs, a base de muitos sistemas de IA. As LLMs são, de modo simples, como explica Córdova (2025):

[...] modelos de linguagem de inteligência artificial que utilizam arquiteturas de redes neurais para ler, interpretar e gerar conteúdo. Na prática, tais modelos são treinados com quantidades gigantescas de dados textuais, permitindo que aprendem a reconhecer e reproduzir padrões complexos na linguagem, incluindo gramática, sintaxe e contexto. (Córdova, 2025, p. 113).

Pensando sobre esses processos complexos de construção de uma inteligência que busca ser o reflexo da estrutura do pensamento humano, podemos inferir que a inteligência à qual nos referimos quando falamos sobre a tecnologia só é possível porque perpassa por dados orgânicos gerados pela humanidade e, conseqüentemente, por nós humanos. As LLMs são, deste modo, reproduções do que a mente humana é capaz de gerar. Antes de treiná-las para assumir a função de robô, as *Large Language Models*, enquanto modelo computacional, atuam de maneira semelhante a uma grande calculadora de probabilidades, analisando um fluxo contínuo de dados (textuais ou não) e particularizando padrões e relações entre as palavras.

Por estes motivos, buscamos analisar e testar como são processadas as expressões metafóricas culturais e prototípicas nesses sistemas de IA, permitindo-nos observar como se comportam os modelos de inteligência generativa ao serem confrontados com expressões de linguagem figuradas que só fazem sentido em contexto ou sendo experienciadas fisicamente, de modo a compreender até que ponto esses sistemas complexos de PLN conseguem dissociar, por meio das teorias cognitivas, os princípios da compreensão humana.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Buscando alçar uma pesquisa que cunhe a integração entre os processos de compreensão da linguagem figurada, com ênfase nas metáforas conceptuais, aliadas às Inteligências Artificiais, esse trabalho objetiva analisar como as IAs processam sentenças metafóricas que, para essa finalidade, foram divididas em duas categorias: (i) metáforas culturais, entendidas aqui como aquelas que facilmente proferimos ou ouvimos cotidianamente (ex.: a luz dormiu acesa); e, (ii) metáforas prototípicas, aquelas que são encontradas em contextos mais acadêmicos e formais (ex.: defendi a proposta na reunião).

Inicialmente, montamos a estrutura das sentenças de ambas as categorias, para assim coletarmos seis sentenças de metáforas culturais e seis de metáforas prototípicas, ambas formadas de três a cinco segmentos lexicais. As primeiras foram retiradas de duas publicações da rede social Instagram, perfil de Dalvaro Thiago (@dalvarothi), cujas informações subentendem as variações linguísticas sociais que permeiam o falar brasileiro, principalmente o nordestino - o primeiro *post* intitulado “Frases que só brasileiros entendem”, o segundo, “Diga uma frase que só brasileiro entende”. As segundas foram retiradas de usos em contextos formalmente definidos, como livros acadêmicos (teóricos), conferências proferidas em eventos, entre outros.

Tabela 1 – Divisão estrutural das sentenças

Tipo	Sentenças	Classificação	Segmentos	Fonte
Metáforas culturais	Os pratos dormiram na pia.	Objetos são seres	5	Post I
	Conheço, mas não sei quem é.	A afirmações são projeções	6	
	A luz dormiu acesa.	Objetos são pessoas	4	
	Tem mas acabou.	Ação é negação	3	Post II
	O movimento está parado hoje.	Movimento é lucro	5	
	Sinto dor na batata da perna.	Partes do corpo são alimentos	6	
Metáforas prototípicas	Preciso economizar tempo dirigindo.	Tempo é dinheiro	4	Livros teóricos
	Defendi a proposta na reunião.	Argumentos são guerra	5	
	Sua rotina é um fardo.	Cansaço é obstáculo	5	
	É necessário vencer a Covid.	Doença é guerra	5	
	Estamos seguindo por caminhos diferentes.	Amor é jornada	5	
	Chorou rios de lágrimas.	Dor é formação geográfica	4	

Fonte: dados dos autores.

ALT: Tabela com doze sentenças metafóricas divididas em seis culturais (ex.: 'Os pratos dormiram na pia') e seis prototípicas (ex.: 'É necessário vencer a Covid'), com classificação conceptual, número de segmentos lexicais e fonte de cada sentença.

Em seguida, delimitamos as plataformas de IAs que utilizamos para embasar a pesquisa, selecionando aquelas que, a rigor: (a) são as mais conhecidas e utilizadas na rede mundial de computadores – *ChatGPT* (versão GPT-4o) e *DeepSeek* (versão V3.1); (b) aquelas que, por definição, têm a principal finalidade de fornecer diversas funcionalidades, incluindo resumos textuais e respostas sucintas baseadas nas perguntas *prompt*⁵ – *Gemini* (versão 2.5 flash) e

⁵ Tomamos genericamente como sendo uma instrução ou pergunta fornecida a um modelo de IA para que ele execute uma tarefa específica ou gere um determinado tipo de conteúdo, ou seja, é a forma como interagimos com o sistema, sugerindo o que quer que ele faça ou produza.

Perplexity (versão sem login). Todas as versões utilizadas tratam-se de padrões gratuitos e de layout básico.

A partir de tais delimitações, foram estruturadas três perguntas simples como comando para a IA analisar as sentenças, a saber: O que esta frase significa? Como essa sentença poderia ser compreendida? Interprete se há uma metáfora nesta frase, todas enviadas em formato de lista para serem classificadas e definidas. Por questões metodológicas, decidimos trabalhar com quatro das doze sentenças estruturadas (duas sentenças metafóricas culturais e duas prototípicas), adotando como critério de seleção aquelas frases que contêm um teor mais desafiador para ser interpretado pelas plataformas.

Esta pesquisa é de abordagem quali-quantitativa, pois, concomitantemente, coleta e interpreta as respostas geradas através do próprio pesquisador; de natureza aplicada, já que intenciona produzir um conhecimento que seja passível de aplicação. No tocante ao procedimento, classifica-se como experimental e exploratório, buscando identificar um objeto de estudo ou uma problematização que poderá servir para possíveis estudos, proporcionando “maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a constituir hipóteses”. (Gil, 2002, p. 41).

Na última etapa, analisamos detalhadamente os dados colhidos a partir das IAs, permitindo inferir sobre os impactos que esse empreendimento causa linguística e socialmente, tendo em vista que a sociedade usa indiscriminadamente essas plataformas, assim como discutir de que maneira a má interpretação da IA pode prejudicar a compreensão metafórica humana.

ANÁLISE DE *CORPUS*: QUANDO OS DADOS “PENSAM” METÁFORAS

Nesta seção, iremos percorrer uma trajetória mais específica quando se trata da relação de compreensão da IA em expressões de linguagem figurada, mais objetivamente, as metáforas conceptuais. Para que isso ocorra à luz das nossas delimitações metodológicas, fizemos um recorte dos dados do *corpus*. Salienta-se que o demonstrado abaixo trata-se de um dos resultados alcançados com o teste de compreensão.

Tabela 2 – Respostas às sentenças metafóricas (culturais)

Plataformas de IAs	Sentenças	Respostas	Classificação
ChatGPT	Os pratos dormiram na pia.	Uso de personificação (os pratos "dormiram", um verbo humano). É uma maneira informal e humorada de dizer que os pratos não foram lavados.	Personificação/metáfora

	É necessário vencer a Covid.	Trata a doença como um inimigo em combate, com uso militarizado da linguagem.	Metáfora
DeepSeek	Os pratos dormiram na pia.	Os pratos passaram a noite na pia (não foram lavados).	Metáfora: Personificação dos pratos ("dormiram"), sugerindo negligência ou cansaço de quem deveria lavá-los.
	É necessário vencer a Covid.	Não classificado.	Metáfora bélica: "Vencer" trata a pandemia como um inimigo a ser combatido, comum no discurso público.
Google Gemini	Os pratos dormiram na pia.	Significa que os pratos sujos ficaram na pia durante a noite toda, sem terem sido lavados.	A palavra "dormiram" é usada metaforicamente para indicar inatividade, permanência prolongada e abandono na pia, como se estivessem "descansando" lá. É uma personificação dos pratos.
	É necessário vencer a Covid.	Significa que é preciso superar a doença Covid-19, seja através da recuperação individual, da erradicação da doença na sociedade (com vacinas, tratamentos, etc.) ou da superação dos desafios impostos por ela.	"Vencer" é usado metaforicamente, tratando a Covid como um adversário ou inimigo a ser derrotado em uma luta.
Perplexity	Os pratos dormiram na pia.	Indica que os pratos ficaram esquecidos ou não lavados na pia, talvez durante a noite.	Metáfora: Sim, há metáfora: atribuir uma ação humana ("dormir") a objetos inanimados.
	É necessário vencer a Covid.	Indica que é preciso superar, controlar ou eliminar a Covid.	Metáfora: Sim, "vencer" é uma metáfora para superar um problema.

Fonte: dados dos autores.

ALT: Tabela com as respostas das plataformas ChatGPT, DeepSeek, Gemini e Perplexity e duas sentenças metafóricas culturais, mostrando a resposta de cada IA e a classificação por ela atribuída.

A tabela 2 delimita sentenças metafóricas divididas em dois tipos: a) Metáforas culturais, expressões oriundas do uso cotidiano e linguagem informal, fortemente embasadas em conhecimento enciclopédico e marcadas especialmente pela cultura nordestina. De acordo com a TMC e Kövecses (2005), essas metáforas são moldadas pela experiência corpórea e cultural compartilhada, configurando-se como metáforas complexas originadas de metáforas primárias universais, por exemplo, "Os pratos dormiram na pia" (personificação de objetos inanimados), atribuindo-se aos pratos uma ação humana (dormir), baseada na metáfora ontológica "objetos são pessoas". Nesse tipo de sentença, a interpretação depende da familiaridade cultural e de inferência contextual, fator que desafia as IAs baseadas apenas em estatísticas lexicais.

O segundo tipo são as metáforas prototípicas, mais comuns em registros acadêmicos e ou formais, sendo essas metáforas estruturais e geralmente baseiam-se em mapeamentos

conceptuais já bem documentados, como “tempo é dinheiro”, “argumentos são guerras”, “amor é jornada”. Tais expressões são amplamente utilizadas em diferentes culturas e, portanto, mais previsíveis para os modelos de IA, principalmente aqueles treinados com grandes volumes de dados textuais formais (como os LLMs).

Nota-se também que as plataformas de inteligência artificial deixam a desejar no tocante à classificação, pois não categorizam de modo objetivo o tipo de linguagem figurada, mas explicam os termos metafóricos, metonímicos ou outro, mesclando o que formulam como respostas – que, levando ao sentido literal, são elaborações acerca do contexto e seu significado –, apontando, em seguida, como a compreende, explicando do que se trata, interpretando-as.

Tabela 3 – Respostas às sentenças metafóricas (prototípicas)

Plataformas de IAs	Sentenças	Respostas	Classificação
ChatGPT	O movimento está parado hoje.	O termo “movimento” aqui pode se referir a algo como comércio, trânsito ou fluxo de pessoas. O paradoxo entre “movimento” e “parado” é proposital.	Antítese ou paradoxo
	Estamos seguindo por caminhos diferentes.	“Caminhos” aqui são metafóricos, referindo-se a escolhas de vida, ideias, objetivos.	Metáfora
DeepSeek	O movimento está parado hoje.	Não classificado.	Metáfora: Contradição proposital (oxímoro) para descrever um lugar normalmente movimentado que está vazio, ou a estagnação de um projeto.
	Estamos seguindo por caminhos diferentes.	Não classificado.	Metáfora espacial: Caminhos = trajetórias de vida, indicando divergências ou separações.
Google Gemini	O movimento está parado hoje.	Significa que há pouca ou nenhuma atividade, seja em um local (tráfego, pessoas), em um setor (econômico, comercial) ou em um processo (desenvolvimento de algo). Refere-se à falta de dinamismo.	"Movimento" aqui se refere à atividade ou fluxo, e "parado" indica a ausência desse fluxo. É uma metáfora para a inatividade ou estagnação.
	Estamos seguindo por caminhos diferentes.	Significa que as pessoas envolvidas estão tomando decisões distintas, têm objetivos divergentes, ou suas vidas estão se desenvolvendo em direções diferentes, seja em um relacionamento, um projeto profissional, uma ideologia, etc.	"Caminhos" é uma metáfora para as trajetórias de vida, escolhas, ou rumos que as pessoas estão tomando. "Diferentes" indica a divergência dessas trajetórias.
Perplexity	O movimento está parado hoje.	Refere-se a falta de movimento, como em um comércio sem clientes.	Metáfora: Sim, “parado” é usado para indicar inatividade.
	Estamos seguindo por caminhos diferentes.	Normalmente significa que estão tendo objetivos, ideias ou estilos de vida diferentes.	Metáfora: Sim, “caminhos” é usado como metáfora para trajetórias de vida.

Fonte: dados dos autores.

ALT: Tabela com as respostas das plataformas ChatGPT, DeepSeek, Gemini e Perplexity e duas sentenças metafóricas prototípicas, com a resposta e classificação atribuída por cada IA.

A análise das respostas das quatro plataformas evidencia duas questões principais: a compreensão da metáfora cultural e da metáfora prototípica. Se observarmos a frase “Os pratos dormiram na pia”, todas as IAs conseguiram identificar o caráter metafórico e personificador da expressão, havendo variações no grau de detalhamento. Em outros termos, o *ChatGPT* e o *Gemini* articularam com mais clareza a metáfora como personificação e sua relação com o mote do humor; já o *DeepSeek* e o *Perplexity*, apesar de interpretarem corretamente, tornaram as descrições mais objetivas.

Essa metáfora exige ativação de Modelos Cognitivos Idealizados (MCI) e conhecimento enciclopédico para ser corretamente interpretada. A resposta das IAs confirma que, apesar de culturalmente situada, a estrutura metafórica X está dormindo = X está inativa/abandonada, já está estatisticamente assimilada nos *corpora* de treinamento da máquina.

No exemplo da metáfora prototípica “É necessário vencer a Covid”, em sua totalidade, as plataformas reconheceram a metáfora bélica “Doença é inimigo” / “Combate à doença”, seguindo o padrão geral de “problemas são inimigos” ou “doença é guerra”, estruturada culturalmente, mas com alto grau de universalidade. Desta forma, temos uma metáfora estrutural baseada na experiência universal de enfrentamento e superação de obstáculos (a doença). Portanto, a linguagem figurada, neste caso, está consolidada em falas públicas e científicas, favorecendo o bom desempenho das IAs.

Um dado gerado de modo curiosamente fora do esperado ocorreu com a frase “O movimento está parado hoje”, classificada como a figura do oxímoro – popularmente conhecida como paradoxo – pelo *ChatGPT*, nas demais (*DeepSeek*, *Gemini*, *Perplexity*), como metáfora de inatividade/lucro. Isso pode ser explicado pela leitura metafórica do termo “movimento” ter sido entendida como fluxo comercial ou social, nos mostrando que as IAs compreendem projeções conceituais espaciais e econômicas de forma bem mais eficiente por meio dos recursos de treinamento pelo processamento de linguagem natural (PLN). Pensando pelo viés das teorias cognitivas, a expressão baseia-se na metáfora “atividade é movimento”, que deriva da experiência corpórea básica de se mover para fazer algo. O paradoxo, portanto, é interpretável cognitivamente como ausência de dinâmica.

METÁFORA E MÁQUINA: ENTRE A TEORIA E OS DADOS

Com base na Teoria da Metáfora Conceptual (Lakoff; Johnson, 2002) e nos desdobramentos propostos por Kövecses (2002, 2005), observa-se que as metáforas culturais, por serem estruturadas com base em experiências situadas e marcadamente regionais, exigem um tipo de processamento que ativa não apenas domínios cognitivos universais, como também conhecimentos enciclopédicos e culturais (Ferrari, 2011). Um exemplo catalogado no *corpus* foi a frase “Os pratos dormiram na pia”, cuja metáfora ontológica personifica objetos inanimados, ativando o mapeamento “objetos são pessoas”. Todas as plataformas analisadas identificaram a metáfora como uma personificação, mesmo que com diferentes níveis de detalhamento. Isso demonstra que, apesar de seu caráter cultural e informal, essa metáfora já integra o repertório figurado dos modelos de IA, possivelmente pela frequência com que aparece em bancos de dados textuais extraídos de redes sociais e registros do português brasileiro informal.

Na sentença “É necessário vencer a Covid”, representativa das metáforas prototípicas, foi unanimemente compreendida como uma metáfora bélica, pressupondo que a estruturação “doença é guerra” ou “problemas são inimigos” reflete um mapeamento conceitual amplamente difundido em discursos políticos, jornalísticos e acadêmicos, o que facilita sua identificação pelos modelos de linguagem. Esse tipo de metáfora é caracterizado como estrutural, uma vez que promove projeções sistemáticas entre os domínios da guerra (domínio fonte) e da saúde/pandemia (domínio alvo).

A frase “O movimento está parado hoje” evidenciou uma metáfora mais sutil, marcada por um jogo de oposição semântica entre termos de sentidos contrários (oxímoro), mas que, à luz da Teoria da Metáfora Conceptual, ainda se sustenta na estrutura “atividade é movimento”. Aqui, o mapeamento relaciona estados físicos (movimento/parado) com produtividade, fluxo social ou comercial. Mesmo sendo ambígua, todas as plataformas reconheceram o sentido figurado da expressão.

Por fim, a sentença “Estamos seguindo por caminhos diferentes” foi interpretada corretamente por todas as IAs como uma metáfora relacionada ao conceito de jornada, sustentada pela projeção “vida é uma jornada”. Trata-se de uma metáfora primária com forte base na experiência corpórea e nos modelos cognitivos idealizados que associam deslocamento físico a mudanças de perspectiva, escolha ou separação.

A análise comparativa evidencia que as metáforas prototípicas, mais comuns em contextos formais, são mais facilmente identificadas pelas IAs por estarem amplamente representadas nos seus *corpora* de treinamento. No entanto, é significativo que, mesmo as metáforas culturais, apesar de mais situadas socioculturalmente, também foram compreendidas

com relativa precisão, indicando que os sistemas de IA analisados já são capazes de acessar, em algum grau, padrões linguísticos que dependem de contextualização pragmática, conhecimento de mundo e inferência cultural, aproximando-se da noção de significado como construto dinâmico e enciclopédico, conforme discutido por Ferrari (2011) e Córdova (2025).

Em vista disso, a Teoria da Metáfora Conceptual (TMC) revela-se fundamental para explicar o comportamento das IAs diante de enunciados figurados, visto que fornece a base teórica para o reconhecimento dos domínios fonte e alvo, das projeções sistemáticas e da corporeidade da experiência humana como fundamento do significado metafórico. As respostas das plataformas de IA analisadas validam que os avanços no processamento de linguagem natural têm permitido o reconhecimento de estruturas metafóricas mesmo em expressões culturalmente marcadas, ampliando as possibilidades de interação entre humanos e máquinas de forma mais sensível à linguagem figurada. Apontados os aspectos aqui expostos, passemos às considerações finais.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Considerando todas as abordagens teóricas e os construtos pelos quais dimensionamos as nossas discussões, notadamente percebe-se uma realidade virtual presente e rotineira, a ponto de nos levar a uma profundidade de compreensão e com tamanha rapidez, unindo economia de tempo, informações nas pontas dos dedos e de forma objetiva, sintética e bem estruturada. Embora ainda mereça atenção para a ampla difusão de desinformação que possa vir a causar por um erro em seu treinamento de linguagem natural, simula não apenas os usos das línguas, como suas aplicações em contextos socioculturais específicos.

Há ainda uma tênue relação entre os códigos de treinamento dessas IAs e a nossa forma de conceber conhecimento, remontando ao teor de verdade àquilo que vivenciamos e que são considerados universais: valores éticos, costumes de uma determinada cultura, estruturas econômicas, organização lexical etc., diversos fatores que encontramos facilmente ao nos depararmos com essas proficuas réplicas do nosso sistema neural/cerebral, resultando em uma revolução na ciência e na tecnologia.

Sendo assim, as análises das respostas evidenciam que as metáforas prototípicas são mais compreendidas de modo mais eficiente, pois fazem parte de estruturas já presentes em textos acadêmicos, manuais e discursos públicos que são facilmente localizáveis nos bancos de dados os quais são configurados; já as metáforas culturais, mesmo sendo em maior nível dependentes de um contexto regional, também foram bem interpretadas, revelando o avanço

das LLMs na incorporação de conhecimento enciclopédico e mapeamentos figurativos. Consequentemente, a abordagem da TMC e da LC é eficaz para explicar como as inteligências artificiais tratam metáforas, levando em consideração que as respostas mostraram a ativação de domínios fonte e alvo, projeções entre domínios e até o reconhecimento de metáforas ontológicas e estruturais. Por fim, inferimos que a IA é capaz de lidar com figuras de linguagem se nela houver densidade estatística suficiente no seu *corpus* de treinamento, validando o papel das experiências corporificadas e culturais como base do entendimento.

Este estudo não buscou apenas estabelecer uma relação entre a análise de dados e uma escala de aceitabilidade das respectivas respostas, mas lançar mão de com que tipo de revolução tecnológica estamos lidando, se cognitivamente os comandos são claros o bastante para gerar uma interpretação plausível aos nossos contextos de uso. Além disso, vimos que a linguagem de programação utilizada para lapidar essa estrutura técnica se desenvolve continuamente à medida em que os usuários fornecem também uma gama de informação que cresce em seus enormes bancos de dados, tudo isso sendo possível porque, antes de tudo, eles simulam a nossa própria organização cerebral, sendo estimulados por sinapses neurais semelhantes à humana.

Palavras-chave: Teoria da Metáfora Conceptual. Inteligência Artificial. Processamento de linguagem figurada.

Sobre os autores:

Maria Eduarda de Oliveira Alves, Mestra em Linguística pela Universidade Federal da Paraíba pelo Programa de Pós-Graduação em Linguística do Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes, Laboratório de Compreensão Neurocognitiva da Linguagem, João Pessoa/PB, Brasil. ORCID: <https://orcid.org/0009-0009-3105-5614>, E-mail: meduardaoa@gmail.com.

Marcos Helam Alves da Silva, Doutorando em Linguística pela Universidade Estadual de Campinas, Laboratório de Fonética e Psicolinguística/ Instituto de Estudos da Linguagem/ Cognição, Interação e Significação – Campinas/SP, Brasil; Docente da Universidade Estadual do Piauí, Coordenação de Letras-Português, Campus Prof. Barros Araújo, Picos/PI, Brasil. ORCID: <https://orcid.org/0009-0005-1742-0188>, E-mail: marcoshelam@pcs.uespi.br.

CrediT

Maria Eduarda de Oliveira Alves: Conceitualização; Curadoria de Dados; Análise Formal; Investigação; Validação; Visualização; Escrita – esboço original.

Marcos Helam Alves da Silva: Curadoria de Dados; Metodologia; Administração do Projeto; Supervisão; Validação; Escrita – revisão e edição.

Conflito de Interesses

O(s) autor(es) não têm conflitos de interesse a declarar.

Link para *Preprint*

Declaração de Disponibilidade de Dados

Os dados, códigos e materiais que suportam os resultados deste estudo estão disponíveis abertamente em Zenodo, comunidade Cadlin (Cadernos de Linguística) através do <https://doi.org/10.5281/zenodo.18992274>, contendo os seguintes arquivos: dados da pesquisa, prompts, metadados da pesquisa e README, todos sob a licença QUANDO AS MÁQUINAS INTERPRETAM METÁFORAS: UM ESTUDO BASEADO NO USO DAS IAs © 2025 por Maria Eduarda de Oliveira Alves está licenciado sob Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International. Para visualizar uma cópia desta licença, visite <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>. Os dados foram derivados de recursos públicos acessíveis na internet (via Instagram, disponíveis em: <https://www.instagram.com/reel/DHGbd70x-t5/?igsh=b3NvNnp1dzVzcGRr> e <https://www.instagram.com/reel/DJmFTgAxPyp/?igsh=MXRyemJoa2kwNmg0bw%3D%3D>), mas sem redistribuição dos trechos teóricos dos quais retiramos os exemplos de metáforas prototípicas, tendo em vista que foram selecionados apenas para fins de comparação de compreensão, sendo possível consultá-los nos livros *O vírus bandido: linguagem e política na pandemia*, de autoria de Heronides Moura (2023); e *Metáforas da vida cotidiana*, de autoria de George Lakoff e Mark Johnson (1980 [2002]). No repositório, é possível ter acesso às tabelas de catalogação e análise, ou seja, todas as informações subtraídas das Inteligências Artificiais e as comparações feitas em relação às categorias entre domínios (fonte e alvo) das metáforas prototípicas, aquelas de teor teórico (metáforas primárias). Pesquisadores interessados em recuperar e ou reconstruir a pesquisa devem utilizar, em caso de recuperar, as sentenças estabelecidas e o prompt criado para elas, aplicando nas mesmas plataformas de IA, como descrito no README; para reconstruir o estudo, sugerimos que sejam feitas mudanças nos segmentos das frases e a aplicação em versões distintas da pesquisa inicial. Assim, é possível dimensionar a proporção do desenvolvimento de interpretação e compreensão metafórica pela máquina.

Declaração de Uso de IA

Durante a preparação deste trabalho, os autores utilizaram as plataformas *ChatGPT* (versão GPT-4o), *DeepSeek* (versão V3.1), *Gemini* (versão 2.5 flash) e *Perplexity* (versão sem login). Todas as versões utilizadas tratam-se de padrões gratuitos e de layout básico para aplicar os *prompts* de geração de dados da pesquisa; cada um trouxe contribuição substancial para a geração dos dados testados. Todo o conteúdo foi revisado e editado pelos autores, que assumem total responsabilidade pelo manuscrito. Acesso aberto pelo link <https://doi.org/10.5281/zenodo.18992274>. Durante a preparação deste trabalho, os autores utilizaram o *QuillBot* para revisão gramatical do texto, com contribuição moderada, tendo em vista que visava sanar questões de coesão, possíveis inadequações de grafia e pontuação. Todo o conteúdo foi revisado e editado pelos autores, que assumem total responsabilidade pelo manuscrito.

Declaração Ética

A coleta de dados em rede social (Instagram) foi realizada respeitando as políticas de uso da plataforma. Sendo assim, o perfil utilizado como um dos recursos para análise dos dados adota, para dados públicos, uma postura cautelosa, evitando publicações que configurem ofensa, exposição indevida e ou discriminação. Trata-se, portanto, de um perfil público de divulgação e fabricação do gênero meme, amplamente divulgado e compartilhado na rede social utilizada. Autores fundamentam a dispensa de apreciação por Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) no entendimento institucional e normativo de que estudos baseados exclusivamente em dados de domínio público, sem interação direta com participantes nem identificação de sujeitos, não configuram pesquisa com seres humanos nos termos das diretrizes éticas vigentes. No que se refere ao uso de conteúdo humano publicamente acessível em redes sociais, considera-se que sua coleta e análise são admissíveis quando respeitados os princípios de finalidade acadêmica, minimização de riscos e não reidentificação dos usuários. Assim, quanto ao material oriundo do Instagram, adotaram-se procedimentos como supressão de dados sensíveis, não reprodução de imagens que permitam reconhecimento, uso de excertos apenas quando estritamente necessários para a análise e armazenamento seguro dos dados, garantindo que a reutilização analítica preserve a privacidade, a dignidade e os direitos dos indivíduos envolvidos. Como postula o material *Diretrizes para a ética na pesquisa e a integridade científica*: Grupo de Trabalho de Ética em Pesquisa, sob coordenação de Frederico Garcia Fernandes (2024), os autores consideram: “Sujeitos da pesquisa (ou colaboradores, interlocutores, participantes) são aquelas pessoas que fazem parte do universo que se deseja estudar: grupos, organizações,

movimentos sociais, instituições, comunidades ou populações.” (p. 13), não entrando neste escopo as pesquisas sobre Inteligências Artificiais, como a nossa.

REFERÊNCIAS

ALVES, M. E. O.; SILVA, M. H. A. **Arquivos de testagem e replicação_ Artigo Quando as máquinas interpretam metáforas: um estudo baseado no uso de IAs [Data set]**. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18992274>, 2026.

CÓRDOVA, Paulo Roberto. **Inteligência artificial: entre o fascínio e o medo**. São Paulo: Contexto, 2025.

FERRARI, Lilian. **Introdução à linguística cognitiva**. São Paulo: Editora Contexto, 2011.
FERNANDES, F. G. (Coord.). **Diretrizes para a ética na pesquisa e a integridade científica**/Grupo de Trabalho de Ética; FCHSSALLA (2022-2023) Brasília: Centro de Gestão e Estudos Estratégicos, 2024.

GIL, Carlos Antonio. **Como elaborar projetos de pesquisa**. São Paulo: Atlas, 4 ed., 2002.

GRADY, J. **Foundations of Meaning: Primary Metaphors and Primary Scenes**. Doctoral thesis, Linguistics Dept, University of California, Berkeley, 1997.

KOVECSES, Z. **Metaphor: a Practical Introduction**. Oxford University Press, 2002.

KOVECSES, Z. **Metaphor in Culture: Universality and Variation**. Cambridge University Press, 2005. <https://doi.org/10.1017/cbo9780511614408>.

KÖVECSES, Zóltan. **Extended conceptual metaphor theory**. Cambridge, New York: Cambridge University Press, 2020.

LAKOFF, George; JOHNSON, Mark. **Metáforas da Vida Cotidiana**. [coordenação da Tradução: Mara Sophia Zanotto] - Campinas, SP: Mercados de Letras; São Paulo: EDUC, 2002, p.360.

MOURA, Heronides. **O vírus bandido: linguagem e política na pandemia**. Campinas-SP: Editora da Unicamp, 2023.